

Ferramenta da Terapia Sistêmica: Técnica de 'Modelagem de Solução' na Terapia Familiar

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A técnica de modelagem de solução é uma ferramenta utilizada na Terapia Sistêmica para identificar e explorar exemplos passados de resolução bem-sucedida de problemas dentro do sistema familiar. Essa abordagem visa reconhecer e ampliar recursos internos da família, promovendo a busca por soluções eficazes para questões presentes.

II. Fundamentação Teórica

Enciclopédia da Conscienciologia

Terapia Sistêmica: Baseia-se nos princípios da teoria dos sistemas, que considera a família como um sistema complexo de interações interdependentes. A técnica de modelagem de solução busca identificar padrões positivos de comportamento e resolução de problemas que já foram eficazes no passado.

Modelagem de Soluções: Inspirada na abordagem centrada em soluções, essa técnica se concentra em encontrar exemplos concretos de momentos em que a família foi capaz de superar desafios e alcançar resultados positivos.

Reforço de Recursos Internos: Ao destacar e ampliar exemplos de resolução bem-sucedida, a terapia sistêmica fortalece os recursos internos da família, promovendo um senso de autoeficácia e confiança na capacidade de lidar com dificuldades futuras.

III. Aplicações Clínicas

Identificação de Experiências Positivas: Durante as sessões terapêuticas, os membros da família são encorajados a compartilhar experiências passadas em que foram capazes de superar desafios ou conflitos de maneira construtiva.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Exploração de Estratégias Eficientes: A partir desses exemplos, o terapeuta sistêmico explora as estratégias, habilidades e recursos utilizados pela família para alcançar uma solução satisfatória.

Adaptação para Novos Desafios: Com base nas soluções identificadas, os membros da família são incentivados a adaptar e aplicar essas estratégias a novos desafios e situações do presente.

IV. Técnicas e Exercícios

Entrevistas Exploratórias: O terapeuta realiza entrevistas individuais e familiares para coletar exemplos de resolução bem-sucedida de problemas, explorando detalhes específicos das experiências passadas.

Construção de Narrativas: Os exemplos coletados são transformados em narrativas terapêuticas que destacam os recursos, habilidades e estratégias utilizadas pela família para superar dificuldades.

Role-playing e Simulações: Os membros da família podem participar de exercícios práticos, como role-playing ou simulações de situações passadas, para explorar diferentes abordagens e perspectivas de resolução de problemas.

Enciclopédia da Conscienciologia

V. Considerações Éticas e Cosmoéticas

O uso da técnica de modelagem de solução na terapia sistêmica requer sensibilidade ética para garantir o respeito pelos valores, crenças e privacidade dos membros da família, além de promover um ambiente terapêutico seguro e empoderador.

VI. Desdobramentos e Pesquisas Futuras

Pesquisas adicionais sobre a eficácia e aplicabilidade da técnica de modelagem de solução na terapia familiar podem fornecer insights valiosos para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais eficazes e centradas no cliente, bem como para a promoção de uma maior resiliência e bem-estar familiar.